

KICHIK BIZNESNING RIVOJLANISHIDA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7014485>

Najmiddinov Sardorbek Ziyohiddin o'g'li
TATU "Elektron tijorat" yo'nalishi magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqoladamizda mamlakatimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'lidagi islohotlar, kichik biznesni rivojlantirishda ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati to'g'risida fikrlar bildirib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *kichik biznes, tadbirkorlik, internet, telegram, facebook va twitter, reklama*

O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini mustahkamlash, har tomonlama rivojlantirib borish, iqtisodiyotni xususan bozor munosabatiga o'tishni tezlashtiruvchi eng asosiy yo'llardan biri bu kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hisoblanadi. Shuning uchun ham tadbirkorlikni rivojlantirishga, uni davlat tomonidan qo'llab- quvvatlanishi, xususiy tadbirkorlikda tashabbus ko'rsatish, uni rag'batlantirishga bag'ishlangan bir qancha qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy ijtimoiy islohotlarning tub negizini tadbirkorlik, omilkorlik va ishbilarmonlik xislatlarisiz tasavvur etish qiyin. Erkin bozor munosabatlarining keng ravnaq topishi kishilar hayotida, ularning turmush tarzida, ma'naviy va hayotiy ko'nikmalarida namoyon bo'lmoqda [1-5]. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlanishi nafaqat iqtisodiyotni muttasil rivojlanishi, xo'jalik aloqalarini tuzatish, raqobatni rivojlantirish va iste'mol bozorini to'ldirish bilan bog'liq bo'lgan iqtisodiy maqsadlarni ham ta'minlamoqda.

Mamlakatimizda kichik biznesni va xususiy tadbirkorlikni yanada barqaror qilish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlarini kuchaytirish, tadbirkorlik tashabbuslarini

qo'llab-quvvatlash borasidagi ishlarni tashkil qilish tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar, shuningdek, tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy resurslar va ishlab chiqarish infratuzilmasidan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PF-5780-son Farmoni va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarorlari qabul qilingan.

O'zbekistonda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini barpo etishning asosiy maqsadlaridan biri mamlakatda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik shakllarini ustuvor rivojlantirishdan iborat. Bu maqsadni amalga oshirish uchun iqtisodiy islohotlar o'tkazildi, uning rolini oshirish uchun yirik institustional asoslar yaratildi. Tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va uni kafolatlovchi huquqiy-me'yoriy hujjatlar, tadbirkorlarga ko'maklashuvchi nodavlat tashkilotlar, korxonalar shular jumlasiga kiradi. O'zbekistonda xususiy tadbirkorlik va kichik biznes korxonalari majmuini tashkil etish muvaffaqiyatli bormoqda. Kichik biznes faoliyati bilan shug'ullanuvchi korxonalar davlatga bog'liq bo'lmagan holda, ya'ni katta kapital mablag'larsiz o'zlari ish joylarini joriy etishlari, vaqtinchalik mavjud bo'lgan tovarlar tanqisligini kamaytirishlari va, hattoki, bu tanqislikni butunlay yo'qotishlari mumkin [6-12]. Hozirgi jamiyatimizda kichik korxonalar faoliyatini ayrim kishilarning ehtiyojlarini qondirish sari yo'naltirish zarur. Bu narsa maishiy xizmat ko'rsatish hamda xalq iste'moli tovarlari ishlab chiqarish sohalarida yaqqol ko'rinmoqda. Kichik korxonalar texnologiya yangiliklarini joriy etishda ham g'oyat katta ahamiyatga ega.

Tadbirkorlik faoliyatini huquqiy tartibga solish sohasiga oid dastlabki ilmiy tadqiqotlar ishlar huquqshunos olim B.Ibratov tomonidan olib borildi. U tadbirkor-ning barcha harakatlari asosan bozor imkoniyatlarini tahlil qilish, undan foydalanish, novatorlik g'oyalarini amalga oshirishdan iborat ekanligin asoslab, tadbirkor-ning kapitalistik ekspluatatorlik mohiyatiga olib keluvchi an'anaviy sinfiy ta'ri-fi emas, balki, uni inson faoliyatining shu sohadagi funksiyasi bo'lib, uning jami-yatdagi tutgan o'rni va ijtimoiy ahamiyatiga e'tiborni qaratish lozimligini tushuntiradi [13-19]. Shuningdek, tadbirkor bozor iqtisodiyotining alohida bo'g'inlarida takrorish-lab chiqarish borasida xizmat ko'rsatuvchi tashkiliy, iqtisodiy, moliyaviy, huquqiy va boshqa xo'jalik munosabatlarining majmuidir deb ta'riflaydi.

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik iqtisodiyotni rivojlantirish, aholi bandligi va daromadlarini oshirishda muhim omildir. Ushbu soha vakillarini har taraflama qo'llab-quvvatlash maqsadida oxirgi ikki yarim yilda Prezidentning ellikdan ortiq farmon va qarorlari qabul qilindi. Jumladan, tadbirkorlik faoliyatini davlat ro'yxatidan o'tkazish, turli ruxsatnomalar olish va boshqa ko'plab xizmatlar tartib-qoidalari soddalashtirildi. Bu borada qulaylik yaratish uchun Davlat xizmatlari agentligi va uning joylardagi markazlari tashkil etildi. Tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil (Biznes-ombudsman) lavozimi joriy qilindi [20-24]. Barcha hududlarda tadbirkorlar murojaatlarini qabul qilib, hal etishga ko'maklashadigan Bosh vazir qabulxonalari tashkil etildi. Vazirlar Mahkamasi huzurida Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi faoliyati yo'lga qo'yilib, unga 200 milliard so'm va 50 million dollar mablag' ajratildi. Shu bilan bir qatorda tijorat banklari tomonidan

tadbirkorlarga ajratilayotgan kreditlar hajmi oshdi. Bunday amaliy choralar o'z natijasini bermoqda. Kichik biznes mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining qariyb 60 foizini, sanoat mahsulotlari hajmining uchdan birini, qishloq xo'jaligi mahsulotining 98 foizini, investitsiyalarning yarmini ta'minlamoqda. Ko'pgina viloyatlarda eksportning 70-90 foizi aynan kichik biznesga to'g'ri keladi.

XXI asr – raqamli texnologiyalar asri. Darhaqiqat, hayotimizning barcha jabhalariga axborot texnologiyalari jadal suratda kirib keldi va bu jarayon kundan-kunga tezlashmoqda. Shu o'rinda biznesda ham axborot kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni beqiyos darajada ortib bormoqda. O'z faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanishni samarali yo'lga qo'ygan biznesmen raqobatchilaridan o'zib ketmoqda, va aksincha, kim axborot texnologiyalarini o'z biznesiga integratsiya qilishga yetarlicha e'tibor qaratmasa, u raqobat muhitida yetakchilikni qo'ldan boy bermoqda.

Biznesda AKT ning roli qay darajada ortib borayotganini ko'rish uchun quyidagi statistikalarga e'tibor berish kifoya:

2014-2021 yillarda onlayn shoppingning o'sishi raqamlardan ko'rinib turibdi 2014-yilda onlayn tarzda savdo qiluvchi mijozlar soni 1.32 milliard kishi bo'lgan bo'lsa, bor yo'g'i olti yil mobaynida ularning soni deyarli ikki barobarga ortib, 2021-yilda 2.14 milliard kishini tashkil etgan.

Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali maxsulotlarni reklama qilish va sotish jadal rivojlanmoqda. Yurtimizda ham Telegram kanal, guruh va botlar orqali oldi-sotdi qilish, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida targeting keng rivojlanib ulgurdi. Bu esa endilikda raqamli texnologiyalar yordamida biznes yuritishda ijtimoiy tarmoqlarning beqiyos rolini isbotlamoqda. Haqiqatdan ham bu ijtimoiy tarmoq va messenjerlardagi millionlab auditoriya – bu istiqbolli biznes loyiha uchun deyarli kafolatlangan potensial mijozlar degani. Yurtimizda eng keng tarqalgan va ko'pchilik foydalanuvchi Telegram messenjerida yuzlab kanallar bir necha yuz ming kishilik auditoriyaga ega va ular orqali maxsulotni reklama qilish ancha samarali reklama vositasi hisoblanadi. Blog yuritishning o'zi ham samarali soha hisoblanib, professional bloglarni yuritish orqali ancha daromad topayotgan ba'zi blogerlar va ularning kanalidagi reklama narxlari haqida to'xtalib o'tamiz.

Birinchi bo'lib, xuquqshunos Xushnodbek Xudoyberdiyevning @Xushnodbek telegram blogi haqida to'xtalamiz. Kanalda ayni kunlarda 300 mingdan ortiq a'zo bor va unda reklama joylashtirish – bitta post narxi 3 million so'm. Shu o'rinda bir jihatga e'tibor qaratish kerak, Xushnodbek telegram kanalida 2020-yilgi karantin avvalida e'lon qilingan so'rovnomada qatnashchilarning aksariyati uydan turib ishlayotganligini ma'lum qilishgan edi. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, ushbu kanal a'zolari asosan ziyolilardir. Bu esa reklama to'g'ri manzilga joylashtirilayotganligini bildiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, ijtimoiy tarmoqlarda reklama berishda kanal a'zolari soni unchalik ham muhim faktor emas, chunki, ba'zi telegram kanallar sun'iy yo'llar bilan a'zolar sonini ko'paytirib olishgan (botlar va o'chirilgan akkauntlar hisobiga). Shuning uchun telegram kanallarda reklama berishda undagi ko'rishlar soni hozirda muhim faktor hisoblanadi. Biron bir telegram kanalda 500 ming odam bo'lishi, ammo, unda joylangan postni ko'rishlar soni 100 mingdan ortmasligi mumkin.

Shuningdek, yana quyidagilarda samarali reklama berishga erishish mumkin:

Facebook dunyodagi eng ommabop ijtimoiy tarmoq bo'lib, 1,4 milliard foydalanuvchisiga ega. Facebookdagi reklama mahsulot va xizmatlari to'g'risida yaxshiroq bilib olish va kompaniyaga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish imkonini beradi. Reklama orqali har qanday hodisa, e'lon va suratlarni keng targ'ib etish mumkin.

Instagram – bu ijtimoiy foto tarmog'idir. Bu ijtimoiy tarmoq fotosuratlar joylashtiriladigan va ularga qisqacha tavsif beriladigan tarmoq hisoblanadi. Instagram reklamalari ayniqsa, kiyim, sport kiyimlari yoki mebel sotuvchilari yoki restoran, bar, kafe egalari uchun ulkan samara olib keladi.

VKontakte ikki yuz milliondan oshiqroq foydalanuvchilariga ega Yevropaning eng yirik ijtimoiy tarmoqlaridan biridir. Unda maqsadli reklamalar yordamida tezda potensial mijozlar e'tiboriga tushishingiz mumkin. Reklama uchun to'lov namoyish vaqti va ko'rishlar soniga qarab amalga oshiriladi.

Odnoklassnikida reklama deyarli har qanday biznes uchun mos imkoniyatlarni taqdim etadi. Ushbu ijtimoiy tarmoq sozlangan maqsadli reklamani, xatto, ijtimoiy tarmoqdan tashqaridagi saytlar va hamkor-saytlarda ham keng targ'ib qilinishini ta'minlaydi. Mahsulotingiz haqida qancha ko'p odam bilsa, potensial mijozlaringiz soni shu qadar ko'p bo'ladi. Bunga esa hozirgi raqamli texnologiyalar asrida faqatgina SMM orqali tez erishish mumkin.

Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirish bugungi kunda davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning so'zlari bilan aytganda, biz faqat faol tadbirkorlik, tinimsiz mehnat va intilish orqali taraqqiyotga, farovon hayotga erisha olamiz. Texnologiyalar asrida esa ijtimoiy tarmoqlarsiz buning iloji yo'q. Zero, bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая, -М. : Изд-во-НоваяВолна11Д996-512с.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida" 2019-yil 13-avgustdagi PQ-4417-son qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-avgustdagi "Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasini tashkil qilish to'g'risida"gi qarori.

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 5-oktabrdagi "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi farmoni.

5. Bakhtiyarovna, Y. E. (2019). Portfolio as an assessment tool for individualized instruction. Достижения науки и образования, (5 (46)).